

УДК 341.171: 341.217

Пупяк Микола Іванович –

к. ю. н., доцент кафедри права Вінницького
торговельно-економічного інституту

Київського національного торговельно-економічного університету

Mykola I. Pupaik –

candidate of juridical sciences,

associate professor of the department of law at

Vinnitsia Institute of Trade and Economics of

Kyiv National University of Trade and Economics

(87 Soborna Street, Vinnitsia, 21000, Ukraine)

Правове регулювання економіки України в умовах євроінтеграції

У статті проаналізовано сучасний стан правового регулювання економіки України. Розглянута низка необхідних змін такого правового регулювання в умовах євроінтеграції. Зроблена оцінка позитивного впливу на економіку внаслідок вдосконалення правового регулювання та запозичення позитивного досвіду у країн-членів Євросоюзу.

Ключові слова: економіка України, правове регулювання, євроінтеграція, економічна система, внутрішній валовий продукт.

В статье проанализировано современное состояние правового регулирования экономики Украины. Рассмотрен ряд необходимых изменений такого правового регулирования в условиях евроинтеграции. Произведена оценка положительного влияния на экономику в результате совершенствования правового регулирования и заимствования положительного опыта у стран-членов Евросоюза.

Ключевые слова: экономика Украины, правовое регулирование, евроинтеграция, экономическая система, внутренний валовой продукт.

M.I. Pupaik Legal Regulation of Ukraine's Economy in the Context of European Integration

The article analyzes the current state of legal regulation of the Ukrainian economy. A number of necessary changes in such legal regulation in the context of European integration are considered. The positive impact on the economy due to the improvement of legal regulation and borrowing positive experience from EU member states was assessed. The article also substantiates the expediency of Ukraine's European integration course, highlights the main stages of the European integration process with the selection of achievements and shortcomings. An assessment of the impact of the geopolitical component on the European integration process is given. The positive and negative aspects of the Eastern Partnership policy are analyzed. The latest economic and political events in the world, which have a significant impact on the prospects of European integration, are analyzed separately. The main criteria for joining the EU are presented and Ukraine's compliance with the economic criterion is studied. The expediency of modernization of the production sector to improve the prospects of Ukraine's European integration is argued. The peculiarities of the functioning of the economic system of Ukraine, its current problems and prospects for further European integration are considered. The main directions of innovation and investment development of Ukraine with the EU are analyzed. The priorities of Ukraine's integration strategy are outlined. The necessity of applying an innovative approach as a guarantee of economic growth in the long run is proved. The article also presents the main objectives of Ukraine's foreign economic policy and the principles on which relations between Ukraine and the EU should be based. The need to improve currency regulation and monetary policy in Ukraine is analyzed. Attention is paid to the phased implementation of Ukraine's integration priorities in Western Europe with a focus on creating a free trade zone between Ukraine and the EU. Conclusions are made on the prospects for rapid growth of gross domestic product due to the improvement of legal regulation of Ukraine's economy in the context of European integration.

Keywords: *Ukrainian economy, legal regulation, European integration, economic system, gross domestic product.*

Постановка проблеми. Інтеграція України до Європейського Союзу є одним з найголовніших напрямів зовнішньої політики нашої держави. Цей напрям закріплений як у Конституції України, так і в низці інших нормативно-правових актів. Одним з найбільших кроків на цьому шляху є інтеграція економіки України та адаптація її правового регулювання до Євросоюзу.

Протягом тривалого часу Україна реформує свою економіку з метою зближення правил її функціонування з правилами Європейського Союзу. Одна залишається ще безліч невирішених питань та сфер які потребують змін і реформування. Сьогодні економічна система України досі багато в чому поступається провідним європейським. Суттєвою рисою залишається сировинний характер, який негативно впливає на її розвиток та перспективи росту. Все це зумовлює необхідність активного аналізу розвинених європейських економік, виділення їх позитивних характеристик і підготовки подальших змін в національне законодавство на основі такого аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти правового регулювання економіки України в умовах євроінтеграції досліджувались такими вченими, як: О. Алейнікова, І. Артёмов, Ф. Барановський, В. Козюк, К. Кулаковський, А. Крисоватий, С. Лекарь, А. Обозна, Б. Парахонський, О. Резнікова, П. Рудяков, Г. Яворська та інші. Праці зазначених авторів зробили вагомий внесок в оцінку об'єму роботи необхідного для реформування правового регулювання економіки України. Проаналізовано перспективний економічний ефект від євроінтеграції та переходу від сировинного виробництва до виробництва з високою доданою вартістю.

Невирішені раніше проблеми. Сьогодні немає комплексної наукової праці, основною метою якої було б різностороннє дослідження усіх аспектів правового регулювання економіки України та її реформування в умовах євроінтеграції.

Мета. Дослідження стану правового регулювання економіки України, оцінка об'єму змін в законодавство для її реформування в умовах євроінтеграції. Аналіз позитивного впливу на ріст внутрішнього валового продукту від адаптації чинного законодавства у галузі регулювання економіки до законодавства Європейського Союзу.

Виклад основного матеріалу. Стратегічний курс України на інтеграцію до Європейського Союзу, забезпечення всебічного входження України у європейський політичний, економічний і правовий простір та створення передумов для набуття Україною членства у Європейському Союзі було проголошено із затвердженням в 1998 році Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу [1]. Взагалі відносини України з ЄС були започатковані після здобуття Україною незалежності. Тоді вперше і пролунав заклик Євросоюзу до України підтримувати із державами-членами відкритий діалог та відкриті стосунки.

Позиція України щодо Євросоюзу була сформована вперше на законодавчому рівні в основних напрямках зовнішньої політики України, що були схвалені Верховною Радою України 2 липня 1993 р. Починаючи із цього моменту Україна почала тяжіти до європейського інтеграційного об'єднання і від того моменту намагалася все ж таки приєднатися до ЄС, ці намагання ми можемо спостерігати і донині [2]. За роки незалежності Україна пройшла непростий політичний шлях, змінивши декілька президентів з діаметрально різними поглядами на зовнішньополітичний напрям нашої держави. Від політики багатовекторності і впливу Росії на Україну, врешті рещт, українська політика зайняла остаточний напрям, закріпивши в Конституції України євроінтеграцію стратегічною метою.

Євроінтеграція – цивілізаційний вибір України, одна з ключових вимог революції гідності. у системі зовнішньополітичних пріоритетів України вона посідає особливе місце. Для України європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення

нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок Європейського союзу (ЄС), як невід’ємна частина Європи Україна орієнтується на діючу в провідних європейських країнах модель соціально-економічного розвитку [3; 4, с. 31].

Процес «великого розширення» ЄС засвідчив завершення перехідного періоду постсоціалістичної трансформації і становлення нових європейських відносин. Цей процес, з огляду на наближення до наших кордонів, вимагав визначитись з проблемою місця України в оновленій Європі. Адже Україна є важливим чинником безпеки на Європейському континенті, а також в трансатлантичному контексті [5].

Після двох розширень ЄС (2004 р., 2007 р.) зона його впливу вперше наблизилась до західних кордонів України. Змінився ландшафт Європи по кордонах. Внаслідок цього Україна опинилася за штучно створеними розподільчими лініями на Європейському континенті. Якщо до 2004 р. Україна мала рівноправні взаємовідносини з країнами-сусідами, то після входження їх до Європейського Союзу кожна з них відносно нашої держави виступає як складова частина надпотужного економічного блоку. В той же час розширення ЄС і виникнення спільного українсько-євросоюзівського кордону об’єктивно зумовили для України сприятливу ситуацію, відкриваючи для неї додаткові інтеграційні можливості, враховуючи її геополітичне розташування і наявність транскордонних газових, транспортних, енергетичних артерій: газопроводи «Прогрес», «Уренгой – Помари – Ужгород», нафтопровід «Дружба», енергосистема «Мир», 3-й та 5-й міжнародний Критський автотранспортні коридори, розгалужену прикордонну залізничну мережу та інше [5; 6, с. 26].

Економічні та інші відносини України і ЄС протягом останніх років базуються на принципах Східного партнерства – запроваджена у 2009 році зовнішньополітична ініціатива Європейського Союзу, яка поширюється на шість східноєвропейських сусідів – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну. Східне партнерство передбачає можливість оновлення договірно-

правової бази відносин ЄС зі східними сусідами шляхом заміни чинних угод про партнерство та співробітництво на угоди про асоціацію, створення поглиблених та всеохоплюючих зон вільної торгівлі (ЗВТ), лібералізацію візового режиму між ЄС та державами-партнерами тощо [7].

Поява Східного партнерства привела до розмежування зовнішньополітичних підходів ЄС до відносин з південними та східними сусідами ЄС, які до цього перебували в однакових умовах Європейської політики сусідства. З точки зору України, це був крок у правильному напрямку, оскільки східні сусіди є європейськими державами і можуть претендувати на членство в ЄС за умови досягнення відповідних критеріїв [7]. Всебічне дослідження трендів і результатів східного партнерства [8] свідчить про позитивне сприйняття учасниками (було опитано 1783 особи з усіх країн-членів) цієї ініціативи, і наявність певного прогресу країн-учасників у відносинах з ЄС, а також у впровадженні європейських стандартів, хоча спостерігається відсутність спільного бачення у країн-учасників щодо майбутньої взаємодії з ЄС, а також переважаючий скептицизм щодо перспектив інтеграції з ЄС [8; 6, с. 26].

За останні роки українське суспільство суттєво змінилося, зокрема зміни відбулися в духовних, культурних та політичних цінностях, які вочевидь еволюціонували. водночас дедалі актуальнішим стає питання протистояння цінностей в українському суспільстві. Європейським цінностям – демократії, толерантності, правам людини – протистоїть російський світогляд [9]. Отже, цінності українського суспільства спричинили віддалення України від Росії у бік ЄС [4, с. 31].

Країни, що бажають приєднатися до ЄС, мають враховувати умови вступу в дане об’єднання держав. Умови вступу до ЄС визначені на засіданні Європейської Ради у Копенгагені (21–22 червня 1993 р.) і підтверджені в грудні 1995 р. року на засіданні Європейської Ради в Мадриді. Вона отримала назву «Копенгагенські критерії». Усього критеріїв чотири [10]:

– політичний критерій – держава має дотримуватися демократичних принципів, принципів свободи і поваги до прав людини, а також принципу правової держави, поважати та

захищати права меншин (ст. 6, ст. 49 Договору про Європейський Союз);

– економічний критерій – існування діючої ринкової економіки, а також спроможність впоратися з конкурентним тиском та ринковими силами в межах ЄС;

– критерій членства – здатність взяти на себе обов'язки членства, включаючи дотримання цілей політичного, економічного та валютного союзу;

– незалежний критерій – спроможність ЄС абсорбувати нових членів, одночасно підтримуючи динаміку євроінтеграції.

Для вступу в Євросоюз країна-кандидат повинна відповідати цим Копенгагенським критеріям. Найбільше зауважень щодо відповідності реалій України політичному критерію. Політична, а також соціально-економічна модернізація суспільства в значній мірі залежить від політичної еліти, її політичної волі, від зацікавленості в прискоренні змін, без яких цілі євроінтеграційної політики не будуть досягнуті, або ж будуть досягнуті лише у віддаленій перспективі. Політична влада України пов'язує з євроінтеграцією надії на покращення економічної ситуації, вирішення ряду проблем, інтересів як суспільства (від цього залежить її легітимність), так і особистих інтересів. Саме тому, не зважаючи на труднощі та тривалість процесу євроінтеграції, Україна не відмовляється від прагнення приєднатися до ЄС. Більшість населення України, різні політичні сили, що є конкурентами в боротьбі за владу, згодні з тим, що Україна має і надалі проводити політику євроінтеграції [11, с.825–826; 12, с.9].

Однією з відчутних можливостей для України на європейському напрямі (що включає також і певні ризики) стане створення в осяжній перспективі зони вільної торгівлі між ЄС і США. Формування єдиного євроатлантичного торговельно-економічного простору з понад 800 млн. населення створить найбільшу у світі зону вільної торгівлі, найсучасніших технологій та інновацій, що сприятиме прискоренню економічного розвитку його держав-учасниць. Україна зможе отримати додаткові переваги від співробітництва з цим об'єднанням через створення нових робочих місць і зменшення

залежності свого енергетичного ринку від російських енергоносіїв. Особливо актуальним енергетичний складник такого співробітництва стане після початку масштабного надходження американського скрапленого природного газу на територію країн ЄС, що очікується протягом найближчих 2-3 років [6, с. 27].

Водночас нова можливість безмитного доступу товарів із цієї нової зони вільної торгівлі до вітчизняного ринку при імплементації Україною Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС може становити відчутний ризик для українських товаровиробників, що потребує створення сприятливих умов для підвищення їх конкурентоспроможності [13].

Нині є очевидним, що інтеграційна стратегія України має ґрунтуватися не на деклараціях про наміри входження до європейських політичних структур, а на створенні внутрішніх передумов набуття членства в Євросоюзі. Головним завданням України на сьогоднішньому етапі є утвердження європейських цінностей і стандартів в політиці, економіці, соціальній сфері. У цьому – запорука суспільної стабільності і сталого розвитку нашої держави [14; 6, с. 27-28].

Європейська інтеграція і членство в ЄС є стратегічною метою України, адже це є найкращий спосіб реалізації національних інтересів – побудови економічно розвинутої і демократичної держави, зміцнення позицій у світовій системі міжнародних відносин [4, с. 31].

Аналіз конкурентних позицій України засвідчує досить низький її рейтинг у світовому економічному середовищі, що не відповідає наявним ресурсам та потенційним конкурентним можливостям країни. В Україні відсутня чітко сформована стратегія підвищення конкурентоспроможності, не створено економічне середовище, яке б сприяло ефективній конкуренції та давало б можливість підприємцям досягти успіху за рівних умов [15].

Розроблення та реалізація державної стратегії підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва потребує ґрунтовних досліджень і розроблення та впровадження практичних заходів. Передусім потрібні зміни в баченні проблем конкуренції державою, тобто створення такої промислової політики незалежної держави, яка б відповідала умовам ринку, вимогам інтегрування у світову

економічну систему, реалізовувала національні інтереси. Метою промислової політики на етапі інтеграції України до ЄС повинно стати підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва [4, с. 31].

В умовах фінансової глобалізації в Україні вкрай потрібно створити фінансовий ринок, що буде основним механізмом перетворення нагромаджень в інвестиції, перерозподілу капіталу й забезпечення прозорості фінансових потоків. Для цього необхідно значно підвищити ефективність державної фінансової політики щодо розвитку ринку цінних паперів, товарного ринку, ринку колективних інвестицій, нагляду і контролю над інвестуванням пенсійних нагромаджень у рамках обов'язкового пенсійного забезпечення населення України [15].

Переважає більшість показників валютно-фінансового розвитку України відповідає критеріям ЄС. Разом з тим, аналіз окремих макроекономічних показників свідчить про невисокий рівень економічного розвитку України в цілому, значне відставання за рівнем ВВП на душу населення, відносно невелику частку країн ЄС в експорті України порівняно з іншими країнами – сусідами ЄС, низький рівень прямих іноземних інвестицій і значний рівень інфляції. За цими показниками Україна суттєво відстає не тільки від країн ЄС, а й від країн Центральної та Східної Європи. Кардинальна зміна якісних і кількісних показників соціально-економічного розвитку України є головною передумовою зміни економічної моделі співробітництва України з ЄС [12, с. 9].

Перспективи торговельно-економічного співробітництва між Україною та ЄС суттєво зростуть зі створенням поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (ПВ ЗВТ) в рамках Угоди про асоціацію. Норми та принципи ПВ ЗВТ Україна–ЄС передбачатимуть лібералізацію торгівлі товарами, послугами, руху капіталів та до певної міри – руху робочої сили. Відмінною рисою ЗВТ Україна–ЄС є комплексна програма адаптації регуляторних норм у сферах, пов'язаних з торгівлею, до відповідних стандартів ЄС. Це дозволить значною мірою усунути нетарифні (технічні) бар'єри у торгівлі між Україною та ЄС та забезпечити

розширений доступ до внутрішнього ринку ЄС для українських експортерів і навпаки – європейських експортерів до українського ринку [16]. Зона вільної торгівлі – тип міжнародної інтеграції, при якій в країнах-учасниках скасовуються митні збори і податки, а також кількісні обмеження у взаємній торгівлі згідно з міжнародним договором. Провідні виробники сільськогосподарської продукції у Франції, Іспанії та Італії, занепокоєні можливістю зростання конкуренції з боку українських товарів, можуть вимагати захисних заходів щодо торгівлі сільськогосподарською продукцією в межах ЗВТ. Європейські виробники чорних металів і хімічної продукції в Німеччині та Франції також очікують посилення конкуренції внаслідок надходження на ринок ЄС української продукції [12, с. 11].

Висновки. Сьогодні Україна перебуває в активній фазі реформування свого законодавства. Основною рушійною силою всіх реформ є євроінтеграційний процес та взяті в його рамках зобов'язання. Зокрема, Україна повинна імплементувати положення передбачені Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Значна частина необхідних змін законодавства пов'язана з реформою регулювання економіки України. Основними завданнями які сьогодні стоять на цьому шляху є приведення стандартів промислової продукції виробленої в Україні до стандартів Європейського Союзу. Такий крок дозволить українським товаровиробникам без додаткової сертифікації експортувати свої промислові товари на ринок Євросоюзу, що в свою чергу суттєво підвищить їх конкурентоздатність. Водночас, приведення стандартів промислової продукції до стандартів ЄС підвищить престиж Української промисловості, сприятиме привабливості нашої країни для іноземних інвестицій. Водночас, окрім промисловості, нагальними є необхідність лібералізації грошово-кредитної політики України, очищення банківської системи, вдосконалення валютного регулювання. Всі ці кроки сприятимуть інтеграції України на ринок Євросоюзу, а також слугуватимуть потужним стимулом для росту внутрішнього валового продукту України. Зазначене, у свою чергу,

сприятиме суттєвому підвищенню соціальних стандартів та рівня життя кожного українця.

Список використаних джерел:

1. Губарева І.О. Загрози та переваги євроінтеграції для економічної безпеки та реального сектору економіки України. *Економіка. Управління. Інновації*. 2013. № 2. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_2_21.
2. Лесько О.Й., Причепя І.В. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств за сучасних умов. *Вісник ВПІ*. 2016. № 1. С. 44–48.
3. Прокопюк А. Структурні трансформації економіки регіонів в умовах євроінтеграції: досвід Польщі та перспективи його використання в Україні. Львів: інститут регіональних досліджень імені М.І. Долишнього НАН України. 2016. С. 304–307.
4. Обозна А.О., Клімова М.В. Проблеми і перспективи економічного розвитку України в умовах євроінтеграції. *Східна Європа: економіка, бізнес та управління*. Вип. 3 (08). 2017. С. 30–32.
5. Артёмов І.В. Проблеми і перспективи входження України в Європейський союз: навч. посіб. / І. В. Артёмов. Ужгород: Поліграфцентр «Ліра». 2007. 384 с.
6. Кулаковський К. О. Економічна складова євроінтеграційного процесу України: проблеми і перспективи. *ЕКОНОМІКА: реалії часу*. № 5 (27). 2016. С. 24–32.
7. Східне партнерство. Представництво України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії. URL: <http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/eu-policy/east-partnership>.
8. Віт Достал, Нікола Карасова, Вацлав Лідл. Тренди Східного партнерства. Інститут світової політики. URL: <http://iwp.org.ua/ukr/public/1502.html>.
9. Науменко І. Конкурентоспроможність економіки та конкурентна політика України в контексті європейської інтеграції. *Європейська інтеграція та Україна*. К.: Макрос, 2012. С. 90–107.
10. Європейська інтеграція. Вікіпедія – вільна енциклопедія. URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/Європейська_інтеграція.
11. Кіндратець О. М. Євроінтеграція України як фактор «мотивованої» модернізації. Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: *Наук. вісник: зб. наук. праць*. К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. Вип. 72 (№5). С. 824–829.
12. Алейнікова О.В. Міжнародна економічна інтеграція як процес наднаціонального регулювання сфери економічних відносин. *Вісник соціально-економічних досліджень*. Випуск 2 (53). 2014 р. С. 8–13.
13. Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки». К.: НІСД, 2014. 148 с.
14. Європейський проект та Україна: монографія / А.В. Єрмолаєв, Б.О. Парахонський, Г.М. Яворська, О.О. Резнікова [та ін.]. К.: НІСД, 2012. 192 с.
15. Кавецький В.В. Економічне обґрунтування інноваційних рішень: навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2015. 136 с.
16. Торговельно-економічне співробітництво України та ЄС URL: <http://germany.mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/european-integration/ukraine-eu-trade>.

References:

1. Hubarieva I.O. Zahrozy ta perevahy yevrointehratsii dlia ekonomichnoi bezpeky ta realnoho sektoru ekonomiky Ukrainy. *Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii*. 2013. № 2. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_2_21.
2. Lesko O.Y., Prychepa I.V. Problemy innovatsiino-investytsiinoho rozvytku promyslovykh pidpryemstv za suchasnykh umov. *Visnyk VPI*. 2016. № 1. S. 44–48.

3. Prokopiuk A. Strukturni transformatsii ekonomiky rehioniv v umovakh yevrointehratsii: dosvid Polshchi ta perspektyvy yoho vykorystannia v ukraini. Lviv: instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M.I. Dolishnoho NAN Ukrainy. 2016. S. 304–307.
4. Obozna A.O., Klimova M.V. Problemy i perspektyvy ekonomichnoho rozvytku Ukrainy v umovakh yevrointehratsii. *Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia*. Vyp. 3 (08). 2017. S. 30-32.
5. Artomov I.V. Problemy i perspektyvy vkhodzhennia Ukrainy v Yevropeyskyi soiuz: navch. posib. / I.V. Artomov. Uzhhorod.: Polihraftsentr “Lira”. 2007. 384 s.
6. Kulakovskiy K. O. Ekonomichna skladova yevrointehratsiinoho protse su Ukrainy: problemy i perspektyvy. *EKONOMIKA: realii chasu*. № 5 (27). 2016. S. 24-32.
7. Skhidne partnerstvo. Predstavnytstvo Ukrainy pry Yevropeiskomu Soiuzi ta Yevropeiskomu Spivtovarystvi z atomnoi enerhii. URL: <http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/eu-policy/east-partnership>.
8. Vit Dostal, Nikola Karasova, Vatslav Lidl. Trendy Skhidnoho partnerstva. Instytut svitovoi polityky. URL: <http://iwp.org.ua/ukr/public/1502.html>.
9. Naumenko I. Konkurentospromozhnist ekonomiky ta konkurentna polityka Ukrainy v konteksti yevropeiskoi intehratsii. *Yevropeiska intehratsiia ta Ukraina*. K.: Makros, 2012. S. 90–107.
10. Yevropeiska intehratsiia. Vikipediia – vilna entsyklopediia. URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/Yevropeiska_intehratsiia.
11. Kindratets O. M. Yevrointehratsiia Ukrainy yak faktor «motyvovanoi» modernizatsii. Hileia. Istorychni nauky. Filosofski nauky. Politychni nauky: *Nauk. visnyk: zb. nauk. prats*. K.: NPU im. M.P.Drahomanova, 2013. Vyp. 72 (№5). S. 824–829.
12. Aleinikova O.V. Mizhnarodna ekonomichna intehratsiia yak protses nadnatsionalnoho rehuliuвання sfery ekonomichnykh vidnosyn. *Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen*. Vypusk 2 (53). 2014 r. S. 8-13.
13. Analitychna dopovid Natsionalnoho instytutu stratehichnykh doslidzhen do pozacherhovooho Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy “Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovyshe Ukraine u sferi natsionalnoi bezpeky”. K.: NISD, 2014. 148 s.
14. Yevropeyskyi proekt ta Ukraina: monohrafiia / A.V. Yermolaiev, B.O. Parakhonskyi, H.M. Yavorska, O.O. Reznikova [ta in.]. K.: NISD, 2012. 192 s.
15. Kavetskyi V.V. Ekonomichne obgruntuvannia innovatsiinykh rishen: navch. posib. Vinnytsia: VNTU, 2015. 136 s.
16. Torhovelno-ekonomichne spivrobitnytstvo Ukrainy ta YeS URL: <http://germany.mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/european-integration/ukraine-eu-trade>.